

PHILOLOGICAL SCIENCES

РИТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОПОСА КАК МЕХАНИЗМА УБЕЖДЕНИЯ В РУССКОЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ РЕЧИ

Эржи Хуа
Аньхойский университет
старший преподаватель
кандидат филологических наук
ORCID: 0009-0008-8824-8145

RHETORICAL ANALYSIS OF TOPOS AS A MECHANISM OF PERSUASION IN RUSSIAN ELECTORAL DISCOURSE

Erzhi Hua
Anhui University
Senior Lecturer
PhD in Philology
ORCID: 0009-0008-8824-8145

Аннотация

Данная статья посвящается анализу риторической аргументации в русской предвыборной речи. На материале посланий В.В. Путина Федеральному собранию в электоральные периоды 2018 и 2024 годов выявляется роль топоса как механизма, обеспечивающего взаимодействие этоса, пафоса и логоса. Показывается, что топос, представляющий собой совокупность внешних и внутренних топов, способствует формированию авторитетного образа кандидата, пробуждению эмоционального отклика у избирателей и усилению логической организованности политического дискурса.

Abstract

This article examines rhetorical argumentation in Russian pre-election discourse. Based on the presidential addresses delivered by Vladimir Putin to the Federal Assembly during the 2018 and 2024 electoral periods, the study identifies the role of topos as a mechanism that facilitates the interaction of ethos, pathos, and logos. It is demonstrated that topos, understood as a combination of external and internal components, contributes to the construction of an authoritative candidate image, evokes emotional responses from voters, and reinforces the logical coherence of political discourse.

Ключевые слова: политический дискурс, предвыборная речь, послание президента Федеральному собранию, риторика, убедительность речи, механизм риторической аргументации, топос.

Keywords: political discourse, pre-election speech, presidential address to the Federal Assembly, rhetoric, discursive persuasiveness, rhetorical argumentation, topos.

В современной политической системе выборы президента функционируют как институциональный индикатор демократического развития государства и глобального сообщества. Эффективность избирательного процесса в значительной степени определяется качеством организации предвыборной речи как жанра политического дискурса, поскольку именно через дискурсивные практики реализуются важнейшие социально-политические процессы, включая легитимацию власти, формирование общественного мнения, политическую коммуникацию и т.д. Такая фундаментальная роль дискурса естественным образом превратила его в объект междисциплинарного научного анализа. В этом контексте риторика как наука о речи предьявляет свои законы и правила для изучения предвыборной речи. Приоритет риторического анализа данного жанра речи заключается в анализе стратегий убеждения, поскольку главная задача предвыборной речи состоит в осуществлении эффективной риторической аргументации с целью убеждения избирателей поддержать и проголосовать за кандидата.

В отличие от логического изучения аргументации, акцентирующего критерии *истинности* и *ложности* в формализованном дискурсе, риторическая аргументация осуществляет обоснование через призму интересубъективного признания аргументов, т.е. *приемлемости* и *неприемлемости* аргументов. Этот процесс репрезентирует когнитивно-коммуникативную процедуру, в рамках которой аргументатор обосновывает свои позиции и убеждает аудиторию в правильности своей позиции. С точки зрения строения и содержания риторический аргумент включает в себя три составляющих компонента – топос, редукцию и схему. «Топос – общая идея, к которой приводится положение и на основе которой строится аргумент. Редукция – сведение значений термов к значению топоса. Схема – состав, связь и последовательность положения и доводов аргумента» [1]. Таким образом, топос является одним из главных составляющих элементов риторической аргументации.

Топос представляет собой совокупность внешних и внутренних топов и обладает двuasпектной

природой. Во-первых, как отмечает В.И. Аннушкин, внешние топы – это «общие ценностные нравственные или понятийные суждения, обнаруживающие одинаковые взгляды на один и тот же вопрос» [2]. Примерами таких суждений могут служить такие утверждения: «любовь – это благо» или «враг – носитель зла». Комментируя данное определение, учёный подчёркивает, что «если нет осознания общих мест (т.е. внешних топов) как некоторых общих взглядов – основы для будущего речевого контакта, общающиеся стороны не могут не чувствовать себя тревожно» [2]. Во-вторых, внутренние топы понимаются как «способ развертывания мысли и речи» [2], т.е. как структурно-смысловые модели, обеспечивающие формирование текста посредством языковых средств. Например, «создатель речи может дать *определение* тому, о чём он говорит; или разобрать предмет по *частям*, описав *целое* и *части*» [2]. Такое понимание позволяет объединить два главных процесса – мышление и речевое выражение – в единую когнитивно-коммуникативную систему. Трудно не согласиться с тем, что количество внутренних топов можно увеличивать или уменьшать, В.И. Аннушкин в своём учебнике «Риторика. Вводный курс» предлагает следующие четырнадцать внутренних топов, количество которых минимизировано в учебных целях: *определение; целое-части; род-вид; свойства-качества-характеристика; сравнение; противоположность (антитеза); имя; причина-следствие; условие; уступление; время; место; пример; свидетельство* [2].

Когда речь идёт об убедительности предвыборной речи, то важнее всего разбираться в методах реализации убеждения. Одной из наиболее ранних и влиятельных классификаций таких методов является концепция древнегреческого философа Аристотеля, который выделял все возможные аргументы на три группы – этос, пафос и логос [3]. В трактовке Ю.В. Рождественского любой речевой жанр представляет собой единство указанных компонентов, обладающее жанровой спецификой. Учёный подчёркивает существование функциональной иерархии: «этос создаёт условия для речи, пафос – источник создания смысла речи, а логос – словесное воплощение пафоса на условиях этоса» [4]. Эта триада, восходящая к античной риторической традиции, сохраняют актуальность как универсальный принцип построения убедительного дискурса, охватывая нравственную, эмоциональную и логическую стороны как дискурса, так и его создателя.

С античных времён топос рассматривается как источник логичности дискурса, предлагающий оратору систему для формулирования тезисов и подбора аргументов. Представляется, однако, что его роль не ограничивается только логическим измерением. Топос, по нашему мнению, связан также с этосом и пафосом, поскольку он способен не только обеспечить логическую связанность высказывания, но и способствовать формированию авторитетного

образа оратора (этос), а также пробуждать эмоциональный отклик аудитории (пафос). Причём функционирование топоса в рамках этоса и пафоса осуществляется через апелляцию к ценностным суждениям.

В процессе организации выборов президента функционируют самые разные поджанры предвыборной речи, включая дебаты, интервью, программы, рекламные ролики, лозунги, листовки, публичные выступления и др. Среди них особое место занимает послание президента Федеральному собранию в электоральные годы, которое выделяется не только масштабом охвата – как внутри страны, так и за её пределами, – но и фактически выполняет функцию предвыборной программы действующего главы государства. Как отмечает аналитик ЭИСИ Фирдус Алиев, «все тезисы послания – результат глубокого анализа ситуации в стране и мире. Это народная программа, которая опирается на многочисленные встречи президента с коллективами различных предприятий, с волонтерами, предпринимателями, студентами» [5]. Такая трактовка получала институциональное подтверждение на высшем уровне. Так, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подчёркивает, что «в данном случае, поскольку президент в этом году ещё выступал в своем качестве кандидата на пост президента, участвует в кампании, то, конечно, это можно также воспринимать, как предвыборную программу Путина, то есть это то мировоззрение, с которым он идет на следующие шесть лет» [6]. Настоящая статья посвящена анализу механизма риторической аргументации через исследование функционирования топоса в рамках этоса, пафоса и логоса на примере посланий президента В.В. Путина Федеральному собранию, прозвучавших в ключевые электоральные периоды – 2018 и 2024 гг.

Апелляция к этосу

Среди трёх источников убедительности речи прежде всего выделяется этос, отражающий нравственно-этическое измерение речи. Под этосом можно понимать и условие речевого взаимодействия, в которых формируется доверие аудитории к создателю речи. Это обусловлено тем, что аудитория в первую очередь определяет эффективность речевой коммуникации, т.е. при положительной оценке она прилагает усилие к восприятию, даже присоединению к позиции создателя речи, тогда как при негативной оценке возникает отторжение и сомнение в его доводах. Таким образом, этос в определённой степени предопределяет содержание речи, включая выбор тем, соответствующих ожиданиям и установкам аудитории. В этом контексте этос можно рассматривать как «знание уместности высказывания» [1]. В дальнейшем более подробно анализируются тематические акценты в посланиях В.В. Путина Федеральному собранию в электоральные годы – 2018 и 2024 гг. См. таб. 1.

Таб. 1.

Тематические акценты в посланиях В.В. Путина Федеральному собранию 2018 и 2024 гг.		
№	2018 г.	2024 г.
1.	О развитии благополучия людей	О защите, укреплении суверенитета государства
2.	О создании современной среды для жизни и улучшении жилищных условий	О поддержке семей
3.	О повышении доступности медицинской помощи	О поддержке в социальной сфере
4.	Об обеспечении экологического благополучия	О развитии экономики
5.	О содействии волонтерам	О развитии технологической базы
6.	О создании в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов	О развитии промышленности
7.	О развитии общего образования	О развитии малого и среднего бизнеса
8.	О повышении знаний, технологий, компетенций	О создании цифровых платформ
9.	О направлении дополнительных финансовых ресурсов	О региональном развитии
10.	О улучшении делового климата	О улучшении налоговой системы
11.	О создании системы взаимодействия между государством, обществом, и гражданином	О сохранении культурного наследия
12.	О вооруженной силе России	О улучшении системы ЖКХ и развитии транспорте
13.		О защите экологии
14.		О развитии туризма
15.		Об участниках СВО

С использованием метода контент-анализа были выделены тематические акценты, представленные в посланиях 2018 и 2024 гг. Как показывает проведённый анализ, эти темы охватывают практически все важнейшие аспекты, затрагивающие интересы государства и граждан, такие как общественное благополучие, экономика, медицина, культура, экология и т.д. Представляется, что обращение к данным сферам общественной жизни в своей предвыборной программе обусловлено стремлением кандидата сформировать оптимизированный образ государственного политического деятеля, ответственного за судьбу каждого гражданина и всей страны, проявляющего заботу о народном благе. Таким образом, этос играет ключевую роль в повышении убедительности посланий, способствуя его позитивному восприятию и росту доверия к кандидату.

Остановимся более подробно на *развитии*, которое неоднократно повторяется в перечне тематических акцентов. Анализ контекста показывает, что *развитие* охватывает широкий спектр актуальных сфер общественной жизни, таких как благополучие людей, образование (в послании 2018 г.), экономика, технологическая база, промышленность, малый и средний бизнес, туризм (в послании 2024 г.). Эти сферы, безусловно, являются важными условиями для полноценного развития личности и определяют уровень общего благополучия народа. Обращаясь к данным сферам, кандидат выстраивает стратегию идентификации с избирателем, позиционируя себя как деятельного, отзывчивого и заинтересованного в решении значимых социальных задач лидера. Тем самым он формирует положительный и близкий народу образ, демонстрируя искреннюю заботу о ключевых аспектах общественного блага. Более того, затрагивание таких тем способствует успешному созданию условий ре-

чевого воздействия, так как вопросы, непосредственно связанные с качеством жизни и благополучием народа, естественным образом привлекают внимание аудитории и, с высокой вероятностью, находят её поддержку.

Апелляция к пафосу

Пафос является одной из центральных категорий риторики, отражающей эмоциональное измерение речи. Ни один жанр риторической практики, в том числе и предельно сдержанная судебная речь, не может быть по-настоящему эффективным без применения средств эмоционального воздействия. В истории развития риторики пафос неоднократно подвергался критике, которая сосредоточилась на возможности манипуляции сознания аудитории путём владения её эмоцией, главным образом из-за её потенциальной манипулятивности, выражающейся в воздействии на эмоции аудитории с целью управления её сознанием. Однако риторическая практика свидетельствует о том, что убедительность высказывания достигается не только средствами формально-логической аргументации. Напротив, именно единство логоса, этоса и пафоса придаёт аргументации целостность и повышает её убедительную силу. В предвыборной речи пафос реализуется преимущественно через апелляцию к нравственным ценностям, отражающим характер общественных взаимоотношений между различными социальными группами и общностями. Эти ценности формируют фундаментальные нормы и моральные ориентиры, признанные в обществе. Как правило, они связаны с такими понятиями, как солидарность, сотрудничество, ответственность, гармония, справедливость, честность и др., что позволяет кандидату выстраивать эмоционально значимое и этически мотивированное измерение убеждения.

В посланиях В.В. Путина 2018 и 2024 гг. само слово *ценность* употребляется пять раз, приведём два характерных примера:

Именно вовлечённость людей в дела страны и гражданская активность, как и культурные, нравственные, духовные ценности, делают нас единым народом, способным к достижению больших целей [7].

Именно так – всем миром – мы не только заставили отступить смертельную угрозу глобальной эпидемии совсем недавно, но и показали, что в нашем обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность [8].

Анализ контекста показывает, что в данных примерах ценность предстает не просто как моральная норма, а как система смыслопорождения в сфере государственного управления. Она обеспечивает этическую легитимацию политического курса, выступает в качестве практического ориентира для общества и, в конечном счёте, способствует консолидации государства и реализации великодержавных амбиций. Во внутренней политике интеграция ценностей позволяет учитывать и удовлетворять широкий спектр социальных запросов, тем самым снижая потенциальные противоречия в обществе. А на международной арене ценность формируется как маркер цивилизационной уникальности, укрепляющий символический капитал государства и повышающий его легитимность в глобальном дискурсе.

Помимо этого, в посланиях президента также выделяется целый ряд ценностей, таких как *стабильность, свобода, устойчивость, благополучие* и т.д. Апеллируя к ним, кандидат демонстрирует справедливость своей политической позиции и утверждает авторитет в глазах избирателей. Более того, посредством этих обращений кандидат оказывает влияние на избирательный выбор, активируя у избирателей чувства и эмоции, связанные с утверждаемыми в тексте ценностями. Особое внимание заслуживает ценность *благополучие*, которая неоднократно появляется в посланиях В.В. Путина. Приведём примеры:

Важнейший базовый показатель благополучия граждан и страны – это, конечно, продолжительность жизни [7].

Отдельным решением предлагаю повысить зарплаты специалистов, которые трудятся в лесном хозяйстве, в сфере метеорологии, охраны окружающей среды, то есть занимаются важнейшими вопросами экологического благополучия [8].

Как видно из приведённых фрагментов, ценность *благополучие* трактуется широко и многоаспектно. Важно отметить, что в предвыборной речи эта ценность конкретизируется через описание условий жизни и труда простых граждан, т.е. приобретает зримые, доступные для массового восприятия формы. Такая конкретизация усиливает воздействие на избирателей, поскольку приближает ценность к повседневному опыту и представлениям народа о благополучной жизни.

Следует подчеркнуть, что рассмотренные выше тематические акценты сопровождаются характерными речевыми выражениями с ценност-

ными доминантами, такими как *развитие, создание, поддержка, обеспечение* и др., которые формируют ядро посланий президента. В риторическом аспекте они демонстрируют прямую корреляцию с первым из двух пониманий топоса, которое предлагает систему ценностей для изобретения темы и содержания речи.

Апелляция к логосу

Логос в риторике понимается как этап выражения речи, непосредственно связанный с третьим разделом риторических канонов *выражением*. Это означает, что темы, установленные на этапе этоса, и ценности, определённые на этапе пафоса, не могут быть реализованы без их словесного воплощения. В контексте предвыборной речи особенно важно обеспечить логичное и эффективное выражение изобретённого содержания, ведь именно логос обеспечивает связность и убедительность речи. Для достижения логичности текста необходимо чёткое установление логических связей между субъектом и объектом высказывания. В этом плане послания В.В. Путина Федеральному собранию характеризуются активным использованием разнообразных грамматических единиц и языковых средств, позволяющих строить высказывания с единым семантическим заданием, придающим речи логичность, последовательность, эмоциональную выразительность и образность.

В качестве примера обратимся к внутреннему топу *определению*. Определение относится к числу наиболее часто используемых внутренних топов в риторической практике. Начало любого дискурса о феномене или объекте, как правило, предполагает исходную категоризацию через определение. Этот приём может реализовываться в разных формах – от лаконичных логических формулировок до развёрнутых контекстуальных описаний. Как подчёркивает исследователь, «определение – важнейший элемент рассуждения, поскольку от установления точного смысла слов зависит неискаженное толкование сути предмета» [2].

Далее попытаемся проанализировать языковые средства выражения внутреннего топа *определения* в рамках функционально-семантических категорий. «Определительные отношения являются логико-синтаксическими отношениями, отражающими связи между предметами, лицами, явлениями реальной действительности и их признаками (свойствами)» [9]. В посланиях В.В. Путина такие отношения служат способом выражения авторской позиции и отношения к обсуждаемому объекту:

Мы обеспечили устойчивость и стабильность практически во всех сферах жизни, а это критически важно для нашей огромной многонациональной страны, со сложным федеративным устройством, с многообразием культур, с памятью об исторических разломах и труднейших испытаниях, которые выпали на долю России [7].

В этом примере согласованными определениями выступают *наша, огромная и многонациональная*; несогласованные определения реализованы в формах *со сложным федеративным устройством,*

с многообразием культур, с памятью об исторических разломах и труднейших испытаниями. Все эти элементы описывают свойства объекта речи – государства, придают ему историческую и ценностную окраску, выражают эмоциональное отношение создателя речи.

В простых предложениях определительные отношения часто выражаются конструкциями «что – (это) что», «что является чем (каким)», «что представляет собой что (какое)» и др. С их помощью уточняются характеристики, свойства, признаки и существенные черты предметов, явлений, лиц или событий. Например:

...главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, а значит, и продолжение всего нашего многонационального народа [8].

В посланиях определительные отношения также выражаются определительным придаточным предложением. Например:

*...в мире сегодня накапливается громадный технологический потенциал, **который** позволяет совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления [7].*

Помимо этого, внутренний топ *определение* выражается ещё синтаксическими конструкциями, такими как *А заключается в В, А означает В, А становится / стало В* и др.

Определительные отношения являются одними из самых распространённых логических отношений в русской предвыборной речи. Их выражения отличаются значительным разнообразием, что обусловлено самой природой предвыборной речи, задачей которой является выявление признаков, свойств, характеристик и сущности ключевых объектов. Такое соответствие между внутренним топом *определением* и его языковыми средствами выражения функционально-семантических категорий свидетельствует об активном использовании внутренних топов в качестве структурно-смысловых моделей в предвыборной речи. Это, в свою очередь, способствует логическому построению высказывания, обеспечивая измерение логоса.

Заключение

Таким образом, убедительность русской предвыборной речи формируется на основе комплексного взаимодействия трёх риторических категорий – этоса, пафоса и логоса. Каждый из них выполняет важную функцию в формировании отношения избирателей к кандидату, обеспечивая доверие, эмоциональное вовлечение и логическую убедительность. Русская предвыборная речь также обладает выраженной стратегической направленностью на воздействие, что проявляется в системном использовании как внешних топов – системы ценностей, так и внутренних топов – структурно-смысловых

моделей. Результаты проведённого анализа позволяют утверждать, что использование топоса как инструмента риторической аргументации служит связующим звеном между риторическими категориями убеждения. Такой подход позволяет глубже понять структуру и природу риторического воздействия в современном русском политическом дискурсе. Кроме того, выявление специфики соотношения топоса с этосом, пафосом и логосом может рассматриваться как вклад в развитие теории риторики.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Исследовательского проекта гуманитарных и социальных наук университетов провинции Аньхой 2021 года «Исследование убедительности топической системы в русской предвыборной речи» (номер проекта: SK2021A0046) и Проекта гуманитарных и социальных наук Министерства образования КНР 2024 года «Сопоставительное исследование механизма риторической аргументации в китайской и русской дипломатических дискурсах» (номер проекта: 24YJC740023)

Список литературы

1. Волков А. А. Основы русской риторики: учебное пособие. – М.: 1996. – 344 с.
2. Аннушкин В.И. Риторика. Вводный курс: [электронный ресурс] учеб. пособие. – М.: ФЛИНТА, 2016. – 296 с.
3. Аристотель. Риторика. С греч. пер. [с предисл.] Надежда Платонова. – Санкт-Петербург: тип. В.С. Балашева и К°, 1894. – 204 с.
4. Рождественский Ю. В. Теория риторики: учеб. пособия. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2015. – 544 с.
5. Аналитики ЭИСИ назвали послание Путина его предвыборной программой // Lenta.ru. 29.02.2024. URL: <https://lenta.ru/news/2024/02/29/analitiki/> (дата обращения: 30.06.2025.)
6. Послание можно воспринимать как программу Путина, заявил Песков // Ria.ru. 01.03.2024. URL: <https://ria.ru/20240301/programma-1930461368.html?ysclid=mchehfy11a437608469> (дата обращения: 30.06.2025.)
7. Послание Президента Российской Федерации // Kremlin.ru. 01.03.2018. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/42902> (дата обращения: 09.07.2025.)
8. Послание Президента Российской Федерации // Kremlin.ru. 29.02.2024. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/73585> (дата обращения: 09.07.2025.)
9. Величко А.В. Книга о грамматике. Для преподавателей русского языка как иностранного – СПб.: Златоуст, 2018. – 752 с.